

ORGANIK MAHSULOTLAR YETISHTIRISH: OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI VA QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH UYG'UNLIGI**ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: СОВМЕЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ****M.XODJAEVA,**

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis

Qonunchilik palatasi deputati,

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi

Annotatsiya: Ushbu maqolada organik mahsulotlar yetishtirishning zamonaviy agrotexnologik, ekologik va iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Organik dehqonchilik tizimi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, inson salomatligini asrash hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishning muhim omili sifatida qaraladi. Tadqiqotda organik mahsulot ishlab chiqarishning milliy va xalqaro tajribalari, ularning bozordagi raqobatbardoshligi hamda eksport salohiyati yoritilgan. Shuningdek, organik mahsulotlar zanjirida qo'shimcha qiymat yaratish mexanizmlari – qayta ishlash, brendlash, sertifikatlashtirish va marketing tizimlari o'rtasidagi uyg'unlik tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: organik mahsulotlar, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik dehqonchilik, qo'shimcha qiymat, barqaror rivojlanish, eksport salohiyati, sertifikatlashtirish, brendlash, qayta ishlash

Аннотация: В этой статье будут проанализированы современные агротехнологические, экологические и экономические аспекты выращивания органических продуктов. Система органического земледелия считается важным фактором обеспечения продовольственной безопасности, сохранения здоровья человека и снижения негативного воздействия на окружающую среду. В исследовании освещается национальный и международный опыт производства органических продуктов, их конкурентоспособность на рынке, а также их экспортный потенциал. Также будет проанализировано соответствие между механизмами создания добавленной стоимости в цепочке органических продуктов – системами переработки, брендинга, сертификации и маркетинга.

Ключевые слова: органические продукты, безопасность пищевых продуктов, экологическое сельское хозяйство, добавленная стоимость,

устойчивое развитие, экспортный потенциал, сертификация, брендинг, переработка.

Hozirgi vaqtda dunyoda 1 mlrd-dan ortiq kishi, ya'ni har sakkiz nafaridan biri to'yib ovqatlanish imkoniyatiga ega emas. Aksariyat aholining to'laqonli ravishda ovqatlanmasligi, ular tarkibida mikroelement va vitaminlar yetishmasligi, ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash naqadar dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Keyingi yillarda jahonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishi aholi soni va ehtiyojlarining ortishidan ortda qolmoqda, ayniqsa, qishloq xo'jaligi hamda qayta ishlash sanoati rivoji uchun yetarli sharoit mavjud bo'lmagan iqlim o'zgarishi sharoitlarida ayrim davlatlarda muammo tobora keskinlashib bormoqda.

Jahonda yuz berayotgan ushbu murakkab bir paytda O'zbekistonda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi to'liq qondirilibgina qolmay, balki katta miqdorda eksport qilinayotgani mamlakat iqtisodiy salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Davlat rahbari tomonidan sohani davlat siyosati darajasiga olib chiqilganligi ushbu barqarorlikning asosiy zamini bo'lib xizmat qilmoqda.

Xususan, 2022 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Organik mahsulotlar to'g'risida"gi Qonuni mamlakatda organik mahsulotlar ishlab chiqarishning xuquqiy asoslarini belgilab berishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiborlisi, ushbu qonunning qabul qilinishi aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarida qo'shimcha qiymat yaratish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Muammo. Ekspertlarning baholashiga ko'ra, dunyo organik mahsulotlari bozorida so'nggi 5 yil davomida yiliga o'rtacha 15 foizdan o'sishga erishilib, 2022 yilda savdo aylanmasi 212 mlrd AQSh dollari (jahon qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi umumiy hajmining 20 foizi)ni tashkil etishi prognoz qilingan.

Biroq, mamlakatimizda ushbu yo'nalishda keng imkoniyatlar bo'lsada bu boradagi ishlar jadal olib borilmayapti, bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini bermayapti.

Shuningdek, mamlakatning bugungi Jahon savdo tashkilotiga integratsiyasi jarayonlarida Alimentarius Kodeksi standartlari asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan bir qatorda qayta ishlangan va qayta ishlanmagan milliy oziq-ovqat mahsulotlarimizga sust joriy etilmoqda.

Yechimi. Organik maydon tashkil qilgan fermer va dehqonlarga yerni lazer bilan tekislash xarajati davlat tomonidan qoplab berilishi hamda “Organik”, “Global Gap”, “Halol”, “Kasher” kabi sertifikatlarni olish xarajatlari uchun tadbirkorlarga subsidiya ajratishning хуьуьуу asoslarini ishlab chiqish;

Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilda qabul qilingan “Iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida belgilangan vazifalarni to‘liq amalga oshirish;

Alimentarius Kodeksi standartlarini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan bir qatorda qayta ishlangan va qayta ishlanmagan milliy oziq-ovqat mahsulotlarimizga keq joriy etish;

mamlakatimiz suv omborlari atrofida pestitsid ishlatilmaydigan 2 ming gektar yerlarga toza urug‘ va ko‘chatlar ekish va organik sertifikat olish choralari ko‘rish orqali mahsulotlarni sotishda qo‘shimcha qiymat yaratish.

Mazkur muammolarni ijobiy hal etish mamlakatda meva-sabzavot yetishtirish, qayta ishlash va eksportini ko‘paytirish hamda organik mahsulotlar yetishtirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda aholimizning farovonligini yanada oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash konsepsiyasi”. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-iyuldagi PQ–4799-son qarori.
3. Karimov, S., & To‘xtayev, B. (2022). Organik dehqonchilikning agroekologik asoslari. – Toshkent: “Fan va taraqqiyot” nashriyoti.
4. Xudoyberdiyeva, M. (2023). Qishloq xo‘jaligida barqaror ishlab chiqarish va ekologik innovatsiyalar. – Samarqand davlat universiteti ilmiy jurnali, №2.
5. Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. – Rome: FAO Publishing.